

**SOBIRA XOLDOROVA: JADID AYOLLAR MATBUOTIDAN SUN’IY INTELLEKT
JURNALISTIKASIGACHA**

MAHZUNA KAMALOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek jurnalistikasi tarixida muhim o‘rin tutgan Sobira Xoldorovaning faoliyati, uning “Yangi yo‘l” jurnalidagi muharrirlik faoliyati hamda birinchi professional o‘zbek ayol jurnalist sifatidagi tarixi tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy media makonida uning nomi bilan yaratilgan sun‘iy intellekt boshlovchisi faoliyati qiyosiy tahlil qilinib, jadid matbuotidan raqamli jurnalistikagacha bo‘lgan taraqqiyot jarayoni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Sobira Xoldorova, jadid matbuoti, “Yangi yo‘l” jurnali, ayol jurnalistikasi, sun‘iy intellekt, AI boshlovchi, raqamli jurnalistika, media transformatsiya.

XX asr boshlari Turkiston ijtimoiy-madaniy hayotida ulkan o‘zgarishlar davri bo‘ldi. Bu jarayonda jadidchilik harakati milliy taraqqiyot, ma‘rifat va matbuot rivojiga kuchli turtki berdi. Ayniqsa, xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rnini belgilash, ularni ta‘lim va matbuotga jalb qilish masalasi jadid ziyolilarining asosiy g‘oyalardan biriga aylandi. Ana shunday tarixiy muhitda o‘zbek ayol jurnalistikasining ilk namoyandalari maydonga chiqdi. Shunday shaxslardan biri Sobira Xoldorova bo‘lib, u nafaqat birinchi professional o‘zbek ayol jurnalist, balki milliy ayollar matbuotining ilk muharrirlaridan biri sifatida ham tarixda muhim o‘rin egallaydi. Uning “Yangi yo‘l” jurnalidagi faoliyati o‘zbek ayollari ma‘rifati va ijtimoiy ongining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan.

Bugungi kunda esa Sobira Xoldorova nomi zamonaviy raqamli jurnalistika bilan ham bog‘lanmoqda. Xususan, O‘zbekiston milliy axborot agentligi — O‘ZA tomonidan ishga tushirilgan sun‘iy intellekt asosidagi birinchi virtual boshlovchiga aynan Sobira Xoldorova nomi berildi. Bu holat jadid matbuotidan raqamli jurnalistikagacha bo‘lgan tarixiy davomiylikni ko‘rsatadi. Sobira Xoldorova — birinchi professional o‘zbek ayol jurnalist. Sobira Xoldorova 1907 yilda Namangan viloyatining Chust shahrida tug‘ilgan. Uning bolaligi ijtimoiy qarama-qarshiliklar kuchli bo‘lgan davrga to‘g‘ri keldi. Shunga qaramay, u ilm va ma‘rifatga intildi. Bu intilish keyinchalik uni jurnalistika sohasiga olib kirdi.

1923-yilda Sobira Xoldorova Toshkentga kelib, xotin-qizlar bilim yurtida tahsil oladi. Uning ijodiy faoliyati aynan shu yillarda boshlanadi. Ilk maqolalari xotin-qizlar hayoti, ta‘lim va jamiyatdagi tenglik masalalariga bag‘ishlangan. 1925-yilda “Yangi yo‘l” gazetasi jurnal shaklida chiqarila boshlangach, Sobira Xoldorova uning asosiy muharrirlaridan biri sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa o‘zbek ayol jurnalistikasi tarixida muhim voqea hisoblanadi. Chunki o‘sha davrda ayolning matbuot sohasida rahbarlik lavozimida ishlashi juda katta ijtimoiy yangilik edi. U nafaqat jurnalist, balki ma‘rifatparvar ayol sifatida ham faoliyat olib bordi. U o‘z maqolalarida ayollarni savodli bo‘lishga, jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chaqirdi. Ayniqsa, uning [xotin-qizlar erkinligi, ta‘lim va madaniyat haqidagi qarashlari jadid matbuoti g‘oyalari bilan uyg‘un edi. U Moskvada jurnalistika bo‘yicha tahsil olgan ilk o‘zbek ayollaridan biri bo‘lib, professional diplomga ega jurnalist sifatida tanildi. Shu jihatdan Sobira Xoldorovani o‘zbek ayol jurnalistikasining asoschilaridan biri sifatida baholash mumkin.

“Yangi yo‘l” jurnali jadid matbuotining muhim nashrlaridan biri bo‘lib, u asosan xotin-qizlar auditoriyasiga qaratilgan edi. Jurnalning asosiy maqsadi ayollarni ma‘rifatga jalb qilish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va milliy taraqqiyot g‘oyalari targ‘ib qilishdan iborat bo‘lgan. Jurnal sahifalarida ta‘lim va tarbiya, ayollar huquqi, tibbiyot, madaniyat, adabiyot, oilaviy munosabatlar kabi mavzular yoritilgan. Sobira Xoldorova jurnalning mazmunan boyishi va auditoriya orasida ommalashishida muhim o‘rin tutdi. Uning publitsistik uslubida jadidchilik

ruhi, ma’rifatparvarlik va ijtimoiy faollik g’oyalari ustuvor bo’lgan. “Yangi yo’l” nafaqat jurnal, balki ayollar uchun o’ziga xos ma’rifat maktabi vazifasini bajardi. Bu nashr orqali ko’plab o’zbek ayollari matbuot, adabiyot va jamiyat hayotiga qiziqish bildirishni boshladi. Shu jihatdan qaraganda, Sobira Xoldorovanning muharrirlik faoliyati milliy ayollar matbuotining shakllanishida muhim bosqich bo’lgan.

XXI asr jurnalistikasi raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt bilan chambarchas bog’lanmoqda. Bugungi kunda virtual boshlovchilar, AI muxbirlar va avtomatlashtirilgan kontent tizimlari dunyo media amaliyotining bir qismiga aylanib ulgurdi. 2024-yilda O’za axborot agentligi tomonidan sun’iy intellekt asosidagi virtual boshlovchi ishga tushirildi. Ushbu AI boshlovchiga aynan Sobira Xoldorova nomi berildi. Bu ramziy ma’no kasb etadi. Chunki XX asr boshida Sobira Xoldorova qanday qilib ayol jurnalistikasiga yo’l ochgan bo’lsa, XXI asrda uning nomi raqamli jurnalistikaning yangi bosqichi bilan bog’lanmoqda. Virtual boshlovchi bir nechta tillarda yangiliklarni o’qiy oladi, raqamli platformalar uchun kontent tayyorlaydi va zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydi. Bu esa milliy media tizimining global raqamli transformatsiya jarayoniga moslashayotganini ko’rsatadi.

AI boshlovchiga Sobira Xoldorova nomi berilishi orqali tarixiy meros va zamonaviy texnologiya o’rtasidagi bog’liqlik ta’minlangan. Bu holat milliy jurnalistika taraqqiyotining uzluksiz davom etayotganini anglatadi. Sobira Xoldorovanning jadid matbuotidagi faoliyati bilan zamonaviy AI jurnalistikasi o’rtasida muayyan o’xshashliklar mavjud.

Avvalo, har ikki davrning asosiy maqsadi axborot tarqatish va jamiyatni yangilanishga chorlashdan iborat. Jadid matbuoti orqali ma’rifat g’oyalari tarqatilgan bo’lsa, bugun raqamli platformalar orqali global axborot uzatilmoqda. Ikkinchidan, har ikki holatda ham innovatsiya muhim ahamiyatga ega. XX asr boshida ayolning muharrir bo’lishi katta ijtimoiy yangilik bo’lgan. Bugun esa sun’iy intellekt boshlovchilarining paydo bo’lishi jurnalistikadagi yangi bosqich sifatida baholanmoqda. Uchinchidan, Sobira Xoldorova nomi har ikki davrda ham taraqqiyot va yangilanish ramzi sifatida namoyon bo’lmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Sobira Xoldorova o’zbek jurnalistikasi tarixida muhim o’rin tutgan shaxsdir. U birinchi professional o’zbek ayol jurnalist, “Yangi yo’l” jurnali muharrirlaridan biri va jadid ayollar matbuotining faol namoyandasi sifatida milliy media taraqqiyotiga ulkan hissa qo’shgan. Bugungi kunda uning nomining sun’iy intellekt asosidagi birinchi o’zbek virtual boshlovchisiga berilishi esa jadid matbuotidan raqamli jurnalistikagacha bo’lgan tarixiy davomiylilikni anglatadi. Sobira Xoldorova obrazi o’zbek jurnalistikasi tarixida ikki muhim bosqichni — jadid ma’rifatparvar matbuotini va zamonaviy AI jurnalistikasini bog’lab turuvchi ramz sifatida ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Alimova M. O’zbekistonda ayollar matbuoti tarixi. – Toshkent: O’zbekiston, 2020. – B.
2. Do’stqorayev B. O’zbekiston jurnalistikasi tarixi. – Toshkent: G’afur G’ulom, 2009.
3. Abduazizova N. O’zbekiston jurnalistikasi tarixi. – Toshkent: Akademiya, 2002.
4. Karimov N. 1937-1938 yillardagi “Katta qirg’in”ning fojiali oqibatlari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2015.
5. Qosimov B. Milliy uyg’onish: jasorat, ma’rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma’naviyat, 2002.
6. 1987. Ahrorova X. Izlarini izlayman. – Toshkent: Sharq, 1998.
7. Tarixning noma’lum sahifalari. – Toshkent: Akademnashr, 2009-2022.
8. A’zamxo’jayev.S. Turkiston muxtoriyati. –T.,2000.; З.Абдирашидов. Irzayev B.“Katta qirg’in”ning kelib chiqishi arafasidagi siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy sharoit.– Toshkent: Fan, 2014.